

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNING O‘RNI

Xaitova Shaxnozaxon G‘olibjon qizi

Navoiy Davlat Universiteti, Aniq fanlar fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18810742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsga tarbiya berish jarayonida amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni haqida fikrlar berilgan. Bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun amaliy mashg‘ulotlarni bajarish sxemasi mukammalalashtirilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning mustaqil dunyoqarashini shakllantirish, tanqidiy fikrlashga o‘rgatish masalalari yuritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Kasbiy kompetentlik, kompetensiya, amaliy mashg‘ulotlar, Bloom taksinomiya, model, sxema.

Аннотация. В данной статье представлены идеи о роли практических упражнений в процессе обучения человека. Усовершенствована схема практических упражнений для развития профессиональной компетентности будущих специалистов. Также обсуждаются вопросы формирования самостоятельного мировоззрения студентов и обучения их критическому мышлению.

Ключевые слова: Профессиональная компетентность, компетентность, практические упражнения, таксономия Блума, модель, схема. Oliy ta’lim muassasalarida olib borilayotgan ma’ruza mashg‘ulotlari bilan birgalikda amaliy mashg‘ulotlar ta’limiy, tarbiyaviy va nazariyani amaliyot bilan bog‘lash funksiyalarini bajaradi.

Abstract. This article presents ideas about the role of practical exercises in the process of educating a person. The scheme of practical exercises for developing the professional competence of future specialists has been improved. Also, the issues of forming an independent worldview of students and teaching them critical thinking are discussed.

Keywords: Professional competence, competence, practical exercises, Bloom's taxonomy, model, scheme.

Amaliy mashg‘ulotlarning ma’ruzadan farqlanadigan asosiy belgilaridan biri ta’lim va tarbiya jarayoni qatnashchilarining birgalikdagi o‘quv maqsadlariga erishish harakatlarida ko‘zga tashlanadi. Ma’ruzada ilmiy bilimlar asosi bayon qilinadigan bo‘lsa, amaliy mashg‘ulotlarda talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilimlar mustahkamlanadi, oddiy tushunchalar astronomik tushunchalarga aylantiriladi, kengaytiriladi va yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo‘llash imkoniyati vujudga keltiriladi. Shuningdek, amaliy mashg‘ulotlar talabalar bilimini mustahkamlash, amaliyotda qo‘llash, nazorat qilish va baholashga xizmat qiladi”.Shu bilan bir qatorda amaliy mashg‘ulotlar turli xil muammolarni, shu jumladan professional (ishlab chiqarish holatlarini, vaziyatli muammolarini hal qilish, kasbiy funksiyalarni bajarish va boshqalar), hisob-kitoblarni, chizmalarni bajarish, o‘lchash asboblari bilan ishlashni o‘z ichiga oladi hamda o‘quv materiallaridan foydalanish, loyihalash, rejalashtirish kabi vazifalarni bajaradi. Bu borada, V.V.Juravlevning fikriga ko‘ra, “amaliy mashg‘ulotlarni turli shakllari oliy ta’lim muassasalarida o‘quv yukining asosiy qismi bo‘lib, bunda nazariya va amaliyot o‘rtasidagi

bog'liqlikni ta'minlovchi reproduktiv ta'lim usulini ta'minlaydi. Shuningdek, quyidagi maqsadlarni amalga oshiradi”.

- talabalarda ma'ruza, mustaqil ish jarayonida olingan bilimlarni qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yordam beradi;
- talabalarga amaliy masalalarni yechishni o'rgatish, hisob-kitoblar, grafik va boshqa turdagi topshiriqlarni bajarish ko'nikma va malakalarini egallashga ko'maklashadi;
- ilmiy-metodik adabiyotlardan foydalanishga yo'naltiradi;
- mustaqil bilim olish qobiliyatini shakllantirish, o'zini-o'zi o'rganish, rivojlantirish va nazorat qilish usullarini o'zlashtirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Shuni yodda tutish kerakki, talabalarni kasbga o'rgatish tizimida ma'ruza mashg'uloti nazariy ma'lumotlarni taqdim etsa, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ta'lim talabalarning nazariyani amaliyot bilan bog'lash fuksiyasini bajaradi. V.P.Bespalkoning fikriga ko'ra, amaliy mashg'ulotlar, qoida tariqasida, turli amaliy masalalarni yechish bo'yicha mashg'ulotlar bo'lib, ularning namunalari ma'ruzalarda beriladi. Natijada, talabalar har bir muammoni hal qilishda ma'lum bir professional yondashuvni shakllantirishi kerak. “Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlashni tashkil etishda qancha va qanday turdagi topshiriqlar kerakligi, ularni o'rganilayotgan kursda o'z vaqtida tartibga solishni, mustaqil ta'lim topshiriqlarini mustahkamlash kabilarni amalga oshirishda amaliy mashg'ulotlar muhim sanaladi. Uning ta'kidlashicha, amaliy mashg'ulot uchun mashq va topshiriqlar tizimini tanlashda professor-o'qituvchi o'rganilayotgan fanning predmeti hamda metodlari haqida yaxlit ko'rinish berishini ta'minlashga intiladi, bunda metodik funktsiya yetakchi rol o'ynaydi”. V.V.Juravlev, V.N.Lesinlarning ta'kidlashicha, ta'lim tizimida ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar ketma-ketligi muhim o'rin tutadi. Ma'ruza talabalarni amaliy mashg'ulotlarga tayyorlashning birinchi bosqichidir. Ya'ni ma'ruzada qo'yilgan muammo amaliy mashg'ulotda aniq ifoda va yechimga ega bo'ladi. Garchi har bir amaliy mashg'ulot an'anaviy rivojlanayotgan, mustahkamlovchi dars bo'lsa ham, ma'ruzani keyingi faol idrok etish uchun tayyorgarlik darsi vazifalarini ham faol bajaradi. Amaliy mashg'ulotlarning mazmuni va ularni o'tkazish metodikasi shaxsning ijodiy faolligini rivojlantirishni ta'minlashi kerak. Bular asosida talabalarning ilmiy tafakkuri va nutqini rivojlantiradi, ularning bilimlarini sinab ko'rishga imkon beradi, shu bilan bog'liq ravishda mashqlar, seminarlar, laboratoriya ishlari yetarlicha tezkor qayta aloqaning muhim vositasini ta'minlaydi. Shuning uchun amaliy mashg'ulotlar nafaqat kognitiv va tarbiyaviy funksiyalarni bajarishi, balki talabalarning ijodiy ishchilar, innovatsion turdagi xodimlar sifatida o'sishiga hissa qo'shishi kerak.

Ma'ruzada talaba ma'lum bir tushuncha darajasiga erishadi, u o'rganilayotgan hodisalar yoki real olamning obyektlari bilan ma'lum aloqalar va munosabatlarni o'rnatadi. Amaliy mashg'ulotlarning jismoniy asosi fanni o'rganishga xos bo'lgan harakatlarni takroran bajarish orqali shakllangan aloqalar va birlashmalarni mustahkamlashdan iborat hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotni amalga oshirish dastlabki hujjatlarni (o'quv rejasini, tematik reja) o'rganishdan boshlanadi va dars rejasini loyihalash bilan yakunlanadi. Manba hujjatlarini o'rganish asosida professor-o'qituvchi amaliy mashg'ulotning maqsad va vazifalari, har bir talaba bajarishi lozim bo'lgan ish hajmi haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Shundan so'ng amaliy mashg'ulotning mazmunini ishlab chiqishni boshlash mumkin. Bunda aniq topshiriqlar va mashqlarda yana bir bor ko'rsatilishi kerak bo'lgan tushunchalar, qoidalarni ajratib ko'rsatish kerak. Amaliy mashg'ulotning asosiy elementini hal qilish uchun taklif qilingan o'quv vazifasi (muammo) hisoblanadi. O'qituvchi amaliy mashg'ulot uchun misollar (topshiriqlar va mantiqiy

topshiriqlar) tanlar ekan, har doim didaktik maqsadni aniq ko‘rsatishi kerak: har bir topshiriqqa nisbatan qanday ko‘nikma va malakalarni singdirish, bu talabalardan qanday harakatlarni talab qilishini hamda bo‘lishi kerakligini aniqlashdan iborat hisoblanadi.

Amaliy mashg‘ulotlarning asosiy kamchiligi ko‘pincha yechilgan masalalar to‘plami deyarli faqat oddiy misollardan iborat. Bunday misollar zarur, ularsiz bajarib bo‘lmaydi, ammo oddiy vazifalarni o‘zlashtirgandan so‘ng, talabalar qo‘shimcha o‘rganishga loyiq bo‘lgan murakkabroq topshiriqlarni, muammolarni yechishga o‘tishlari uchun asosiy poydevor hisoblanadi. Agar professor-o‘quvchilar mashg‘ulotning barcha o‘rganish imkoniyatlari tugaganligini tushunsalar, unga bo‘lgan qiziqish yo‘qoladi. Ushbu psixologik momentni hisobga olgan holda, talabalar bajarilgan vazifalarning murakkabligi oshishini doimiy ravishda his qilishlari uchun mashg‘ulotni tashkil etish juda muhimdir. Bu ularning o‘rganishdagi muvaffaqiyatidan xabardor bo‘lishiga olib keladi va bilim faolligini ijobiy rag‘batlantiradi”. Olib borilayotgan amaliy mashg‘ulotlarning dastlabki qismida talabalarni tushunish va xotirada mustahkamlash uchun ma‘ruzada o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni takrorlashga oid reproduktiv faoliyat uchun mo‘ljallangan sodda vazifalarni (mantiqiy topshiriqlarni) berish tavsiya etiladi. Bunday topshiriqlar talabalarning kichik hajmdagi (qoida tariqasida, bitta ma‘ruza doirasida) o‘rganilayotgan materialning ayrim masalalarini to‘g‘ri tushunishlarini nazorat qilishga yordam beradi. Bundan so‘ng topshiriqlar mazmuni murakkablashtirib borish tavsiya etiladi (produktiv, qisman-izlanishli va kreativ). Bunda dastlab, produktiv darajadagi topshiriqlar taklif etiladi, bunda talaba nafaqat unga ma‘lum bo‘lgan harakat usulini takrorlashi, balki uning maqsadga muvofiqligini tahlil qilishi kerak.

Produktiv darajadagi topshiriqlardan so‘ng, qisman izlanishli topshiriqlar berish tavsiya etiladi. Ushbu darajadagi topshiriq orqali muammoning shart-sharoitlari, ilgari surilgan farazlar va olingan natijalarni tahlil qilish bilan bog‘liq o‘z fikrlarini bildirish lozim bo‘ladi. Mavzuning alohida masalalari bo‘yicha bunday turdagi topshiriqlar o‘rganilgan usullarni qo‘llash, ularning mavjudligini nazorat qilish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishi kerak. Talabalar qisman izlanishli topshiriqlarni bajargandan so‘ng kreativ darajadagi topshiriqlar berish tavsiya etiladi. Kreativ darajadagi topshiriqlar orqali talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishga erishiladi.

Kelajakda vazifalarning (mantiqiy topshiriqlarning) mazmuni yana shunday murakkablashadiki, ularni hal qilish boshida ishlab chiqarish faoliyatining alohida elementlarini, keyin esa butunlay samarali (ijodiy) talab qiladi. Qoidaga ko‘ra, bunday vazifalar odatda murakkab xarakterga ega va mavzu yoki kurs materialini chuqur o‘rganishni nazorat qilish uchun mo‘ljallangan. Asta-sekin o‘sib borayotgan murakkablikdagi vazifalar (produktiv, qisman-izlanishli va kreativ) tizimini qurish orqali professor-o‘qituvchi va talabalar tomonidan, ushbu o‘quv faniga xos bo‘lgan muhim usullarni o‘zlashtirishga erishadi.

Professor-o‘qituvchini amaliy mashg‘ulotga tayyorlanishi muayyan harakatlarni o‘z ichiga oladi. Talabalar ma‘ruzalarda berilgan va ular mustaqil ravishda o‘rgangan nazariy materialni tushunishlari uchun bilimlarni nazorat qiluvchi savollarni tanlash shular jumlasidandir. Savollar shunday mantiqiy tartibda joylashtirilishi kerakki, ularga javob berish natijasida barcha talabalar yaxlit nazariy asosga ega bo‘lishi kerak. Beriladigan misollar va mashqlar uchun material tanlash ham zarur. “Vazifalarni tanlashda professor-o‘qituvchi nima uchun u bu masalani taklif qilayotganini, boshqasini emas (muammoni tanlash tasodifiy bo‘lmasligi kerak), talaba ushbu muammoni hal qilishdan nimani olishi kerakligini bilish (to‘g‘ridan-to‘g‘ri taxmin qiling) lozim. Uning yechimi talabaga mavzuni va umuman fanni

o‘zlashtirish uchun nima berishi aniqlanishi kerak. Har bir muammoning yechimini o‘rganishning keyingi bosqichi sifatida ko‘rib chiqish, uning unchalik murakkab emasligiga, lekin tezda yechilmasligiga ishonch hosil qilish lozim” . Tanlangan vazifalarni hal qilish professor-o‘qituvchining o‘zi tomonidan amalga oshirilishi kerak (talaba tomonidan taklif qilingan har bir vazifa oldindan hal qilinishi va uslubiy qayta ishlanishi muhim sanaladi). Yechilgan muammodan xulosalar tayyorlashni, ushbu turdagi muammolarga duch kelgan amaliyotdan misollarni va yakuniy taqdimotni ishlab chiqishni tashkil qilish muhim sanaladi. Mashg‘ulotga ajratilgan vaqtni taqsimlash, har bir muammoni hal qilish, mashg‘ulot uchun zarur bo‘lgan turli xil tasviriy materiallarni (plakatlar, diagrammalar) tanlash haqida unutmazlik kerak (masalalar yechish, doskada chizma va yozuvlarni tartibga solish, shuningdek, turli ko‘rinishdagi namoyishlar ustida fikr yuritish). Amaliy mashg‘ulotlar odatda bitta guruh bilan o‘tkaziladi, shuning uchun uni amalga oshirish rejasi, ushbu guruh talabalarining individual xususiyatlarini hisobga olishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vaqtni taqsimlash, murakkablik va hal qilish uchun taklif qilingan vazifalar soniga bog‘liq hisoblanadi. Mavzu bo‘yicha amaliy topshiriqlar (mantiqiy topshiriqlar) tizimini yaratib, ma’lum bir mashg‘ulot uchun kerakli vazifalarni tanlab, ularning har birini hal qilish vaqtini hisoblab, professor-o‘qituvchi amaliy mashg‘ulotni o‘tkazish rejasini ishlab chiqishga kirishadi. Ish rejasi qanday shaklda bo‘lishi kerak? Ko‘rinib turibdiki, professor- o‘qituvchining o‘zi o‘rgangan shakl maqsadga muvofiqdir. Oliy ta’lim muassasalarida amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, bunday reja mashg‘ulot uchun umumiy dastlabki ma’lumotlarni va uning mazmunini o‘z ichiga olishi mumkin. Amaliy mashg‘ulotlarni olib borish professor-o‘qituvchi tomonidan fanni o‘rganishning ma’lum bir reja asosida ishlab chiqiladi.

Amaliy mashg‘ulotlar professor-o‘qituvchi rahbarligida ommaviy tarzda ham, yakka tartibda ham bajarilishi mumkin. Nazariy bilimlarni amaliyot bilan, turmush tajribalarga bog‘lab olib borish ta’limning yetakchi qoidalaridan hisoblanadi. Fanlardan, shu jumladan astronomiya fanlariga oid amaliy mashg‘ulotlar o‘quv fanining nazariy materialini chuqurroq o‘zlashtirishga, shuningdek, talabalarining astronomik kompetensiyasi tarkibiy qismlarining turli darajalarini shakllantirishga va rivojlantirishga yordam beradi. Tabiiy fanlarga oid amaliy mashg‘ulot-tabiati hodisalarini kuzatish, kuzatish asboblari bilan ishlash, tajriba o‘tkazish, ma’lumotlar asosida xulosalar chiqarish, mavzuli va yozuvsiz xaritalar bilan ishlash kabilarni o‘z ichiga oladi. Bu ishlar talabalarni astronomiya fani tadqiqot metodlari bilan tanishtirish va ularda amaliy ishlarni o‘tkazish bo‘yicha tegishli ko‘nikma va malakalar hosil qilishga qaratilgan. Zamonaviy oliy ta’lim paradigmasi natijaga yo‘naltirilgan ta’lim (Outcome-Based Education) va kompetensiyaviy yondashuv asosida qurilmoqda. Bu yondashuvda asosiy e’tibor bilimlarning hajmiga emas, balki:

- kasbiy faoliyatni mustaqil bajarish qobiliyatiga,
- real vaziyatlarda muammo yecha olishga,
- refleksiya va moslashuvchanlikka,
- ijtimoiy-professional mas’uliyatga qaratiladi.

Shu nuqtai nazardan, amaliy mashg‘ulotlar kasbiy kompetentlikni shakllantirishning markaziy didaktik vositasi hisoblanadi (1- rasmga qarang).

1-rasm. Bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni

1. Kasbiy kompetentlik — bu shaxsning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan:
2. Bilim (kognitiv komponent)
3. Ko‘nikma va malaka (operatsion-texnologik komponent)
4. Qadriyat va motivatsiya (motivatsion-aksiologik komponent)
5. Refleksiv va kommunikativ sifatlar integratsiyasidan iborat murakkab tizimli sifatidir.

Kompetentlik faqat nazariy tayyorgarlik bilan emas, balki faoliyat jarayonida shakllanadi. Bu esa amaliy mashg‘ulotlarning muhimligini ilmiy asoslaydi. Nazariy bilimlar kasbiy kompetentlikning asosini tashkil etsa-da, amaliy mashg‘ulotlar uning real ifodasini ta‘minlaydi. Shu bois, oliy ta‘lim tizimida amaliy mashg‘ulotlarning ulushini oshirish, ularni innovatsion metodlar asosida tashkil etish zamonaviy ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qolmoqda.

Amaliy mashg‘ulotlarda talabalar olgan nazariy bilimlarni amalda mustahkamlash uchun turli mavzuli xaritalar chizish, ularning shartli belgilarini o‘qish, xaritalarni tahlil qilish, xaritalar asosida kesmalar tayyorlash ishlarini ham bajaradilar. Shuning uchun oliy ta‘lim muassasalarida astronomiya fanlaridan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish va olib borishga alohida e‘tibor qaratishni, shu jumladan yangi axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish tizimini takomillashtirish lozim. Yangi axborot texnologiyalarining keng qo‘llanilishi, jamiyatning kompyuterlashuvi, zamonaviy aloqa vositalarining rivojlanishi ta‘lim sohasida jiddiy o‘zgarishlarga olib keldi. So‘ngi yillarda biz tabiatda mavjud bo‘lgan deyarli barcha munosabatlar axborot xarakteriga ega ekanligiga tobora ko‘proq ishonch hosil qilmoqdamiz. Tabiatda va jamiyatda sodir bo‘layotgan barcha jarayonlarning ma‘nosini tashuvchisi ma‘lumotdir. Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta‘lim muhirlari hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida ko‘p bosqichli tizim sifatida loyihalashtiriladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida mutaxassis tayyorlash jarayoni faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, talabaning real kasbiy faoliyatga tayyorligini ta‘minlashni talab etadi. Amaliy mashg‘ulotlar aynan shu jarayonning markaziy mexanizmi hisoblanadi.

Shu sababli mazkur model quyidagi ehtiyojlardan kelib chiqib ishlab chiqildi:

- kompetensiyaviy yondashuvni amaliy mashg‘ulotlar jarayoniga tizimli integratsiya qilish;
- raqamli ta‘lim texnologiyalarini kasbiy tayyorgarlik bilan uyg‘unlashtirish;

- talabaning passiv tinglovchidan faol kasbiy subyektga aylanishini ta’minlash;
- baholash jarayonini natijaga yo’naltirilgan, ko’rsatkichli tizimga o’tkazish. Mazkur model professor-o’qituvchi, talaba va axborot-ta’lim muhitlari o’rtasidagi o’zaro integratsiyani ta’minlaydi (2- rasmga qarang).

Model quyidagi ilmiy yondashuvlarga tayanadi:

1) Kompetensiyaviy yondashuv: Kasbiy kompetentlik bilim, ko’nikma, malaka va shaxsiy sifatlarning integrativ tizimi sifatida talqin qilinadi. Amaliy mashg’ulotlar jarayonida har bir faoliyat turi aniq kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltiriladi.

2) Faoliyatga yo’naltirilgan yondashuv: Talaba bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki uni faoliyat jarayonida egallaydi. Muammoli vaziyatlar, case-study, simulyatsiyalar orqali kasbiy tajriba modellashtiriladi.

3) Tizimli yondashuv: Model bosqichlari (tashkiliy – mazmuniy – reflektiv) o’zaro bog’langan yagona tizimni tashkil etadi. Har bir bosqich oldingisining mantiqiy davomidir.

4) Integrativ yondashuv: Nazariy bilim + amaliy faoliyat + raqamli texnologiya + refleksiya o’zaro integratsiyalashgan holda amalga oshiriladi.

Mazkur metodik modelning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo’ladi:

1. Amaliy mashg’ulotlar jarayoni kompetensiyaviy mezonlar asosida tizimlashtirildi.

2. Raqamli ta’lim texnologiyalari kasbiy kompetentlikni shakllantirish mexanizmi sifatida integratsiyalandi.

3. Baholash tizimi bilimga emas, kasbiy tayyorgarlik darajasiga yo’naltirildi.

4. Talabaning kasbiy rivojlanish trayektoriyasi bosqichma-bosqich modellashtirildi. Buning natijasida amaliy mashg’ulotlarning pedagogik imkoniyatlari kengaytirildi.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning mexanizmi ilmiy asoslandi.

Raqamli ta’lim vositalarining metodik funksiyasi aniqlashtirildi.

Oliy ta’limda kompetensiyaviy yondashuvni amaliy jihatdan takomillashtirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Axborotning tabiat va ijtimoiy hodisalardagi hukmron rolini anglash, ularning paydo bo’lishiga olib keldi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ish usullarini o’zlashtirishda amaliy ko’nikmalarga ega bo’lishga qaratilgan o’quv topshiriqlari majmuasini talabalar tomonidan bajarishdan iborat hisoblanadi. Talabalar amaliy ishlarni yozma ravishda, taqdimot va hisobot shaklida bajaradilar. Fandan hisobot olib boradigan professor-o’qituvchiga elektron yoki bosma shaklda taqdim etiladi.

Bularning global tarmoqning imkoniyatlaridan, ya’ni axborot-ta’lim muhitlaridan, ta’lim platformalaridan va ta’limiy veb-saytlaridan foydalanib samarali amalga oshirish mumkin. Shu bois tadqiqot doirasida astronomiya fanlaridan amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish modeli takomillashtirildi (2-rasmga qarang).

Ushbu taklif etilayotgan model yordamida oliy ta’lim muassasalarida amaliy mashg’ulotlarni tashkil etish nazarda tutilgan. XXI asr mehnat bozori sharoitida mutaxassislarning faqat nazariy bilimga ega bo’lishi yetarli emas; amaliy ko’nikmalar mustaqil ishlay olish qobiliyati bilan birga bo’lishi lozim. Bloom taksonomiyasi kognitiv faoliyatni oltita darajaga ajratadi: eslab qolish, tushunish, qo’llash, tahlil qilish, baholash va yaratish. Mazkur yondashuv bo’lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda ularning imkoniyatlarini baholash imkonini bera oladi.

2- rasm. Amaliy mashg'lotlarni tashkil etish sxemasi

Amaliy mashg‘ulotlar aynan ushbu bosqichlarning izchil shakllanishiga xizmat qilib, talabani nazariy bilim egasidan mustaqil kasbiy faoliyat yurita oladigan mutaxassis darajasiga olib chiqadi.

1. Eslab qolish (Remembering)

Mazmuni: nazariy tushunchalar, kasbiy terminologiya va me’yoriy hujjatlarni o‘zlashtirish. Amaliy mashg‘ulotlarda: test topshiriqlari (HEMIS, MOODLE), tezkor savol-javoblar, tayanch tushunchalar bilan ishlash. Shakllanadigan kompetensiya: reproduktiv bilim va kasbiy tayyorgarlikning boshlang‘ich darajasi.

Tushunish (Understanding)

Mazmuni: kasbiy jarayonlarni izohlash, sabab-oqibat bog‘lanishlarini tushuntirish. Amaliy mashg‘ulotlarda: videomateriallarni tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni sharhlash, konseptual xaritalar tuzish. Shakllanadigan kompetensiya: analitik fikrlash va axborotni qayta ishlash qobiliyati.

3. Qo‘llash (Applying)

Mazmuni: nazariy bilimlarni real yoki modellashtirilgan kasbiy vaziyatlarda qo‘llash. Amaliy mashg‘ulotlarda: case-study, simulyatsiya, laboratoriya ishlari, kasbiy vaziyatlarni yechish. Shakllanadigan kompetensiya: operatsion malaka va amaliy faoliyatga tayyorlik.

Tahlil qilish (Analyzing)

Mazmuni: muammoni tarkibiy qismlarga ajratish, sabablarni aniqlash, alternativ yechimlarni solishtirish. Amaliy mashg‘ulotlarda: guruhlarda muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, SWOT tahlil, kasbiy xatolarni aniqlash. Shakllanadigan kompetensiya: tanqidiy fikrlash va mustaqil xulosa chiqarish.

5. Baholash (Evaluating)

Mazmuni: qarorlarning samaradorligini mezonlar asosida aniqlash.

Amaliy mashg‘ulotlarda: o‘zaro baholash, refleksiya, elektron portfolioni tahlil qilish, rubrikalar asosida baholash. Shakllanadigan kompetensiya: mustaqil kasbiy qaror qabul qilish.

6. Yaratish (Creating)

Mazmuni: yangi loyiha, metodik ishlanma yoki innovatsion yechim ishlab chiqish.

Amaliy mashg‘ulotlarda: innovatsion loyihalar tayyorlash, mualliflik metodikasi yaratish, startup g‘oyalar ishlab chiqish, raqamli mahsulotlar yaratish. Shakllanadigan kompetensiya: kreativ va innovatsion fikrlash.

3- rasm. Bloom taksonomiyasi asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish modeli

Mazkur nazariy modelning yangiligi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- Bloom taksonomiyasi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning didaktik mexanizmi sifatida talqin qilindi;
- amaliy mashg‘ulotlar reproduktiv o‘qitish shaklidan kreativ kasbiy faoliyat platformasiga transformatsiya qilindi;
- kompetentlik rivojlanishining bosqichli diagnostik tizimi asoslandi;
- talabaning kasbiy subyektga aylanish jarayoni ilmiy modellashtirildi.

Bloom taksonomiyasi asosida tashkil etilgan amaliy mashg‘ulotlar bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda samarali pedagogik strategiya hisoblanadi. Ushbu model:

- ta’lim jarayonining ilmiyligini kuchaytiradi;
- nazariya va amaliyot integratsiyasini ta’minlaydi;
- yuqori darajadagi tafakkurni rivojlantiradi;
- kreativ va raqobatbardosh mutaxassisni shakllantiradi.

Natijada talaba passiv bilim oluvchidan faol, mustaqil va innovatsion fikrlovchi kasbiy subyektga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, amaliy mashg‘ulotlarni kasbiy kompetentlik rivojida ahamiyati juda keng ko‘lamli. Yuqorida berilgan sxema va Bloom taksonomiyasi orqali amaliy mashg‘ulotlarni samaradorligini yanada orttirish va kasbiy kompetentlikni rivojlantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli – 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-4947-son Farmoni (<https://lex.uz/docs/5841063>).
2. Xaitova Sh. G., Sayfullayeva G.I. Astronomiya fanini o‘qitishda astronomik lug‘atni qo‘llash metodlari. Zamonaviy fizika va astronomiyaning muammolari, yechimlari, o‘qitish uslublari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari 2024-yil 16-aprel

3. Xaitova Sh. G‘, Sayfullayeva G.I, Qodirova Sh. T, Jalilov A.A, Bozorova A.M “Gigant Planets. Methodology For Determining the Physical Parameters of Planets Using Mathematical Calculations Through Physical Formulas” Educational Administration: Theory and Practice 2024, 30(5), 4537-4544 ISSN: 2148-2403 <https://kuey.net/>
4. Xaitova SH.G‘., SayfullayevaG.I, Norqulova M.H., Namozova N.T Astronomiya o‘qitishda axborot texnologiyalari fanidan seminar mashg‘ulotlari elektron o‘quv qo‘llanmasi. Elektron o‘quv qo‘llanma Uzbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi.DGU 20240921
5. Dadamirzaev G‘. Pedagogik texnologiyalar bo‘yicha izohli tayanch so‘z va iboralar. Metodik qo‘llanma. - Namangan, NamMPI, 2008 yil, 30 bet
6. Farberman. B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. - T.:2001
7. Krayebkiy V.V., Xutorskiy A.V. Основы обучения. Дидактика и методика. - М., 2007.- 352b
8. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - T.: IQTISOD-MOLIYA, 2009, 240 b.
9. Mallaev O. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2000.
10. Mamurov B.B., Davronov I.E. Pedagogik kompetentlik. Buxoro.: “Durdona” nashriyoti. 2021.- 231 b.